

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И КВАЛИФИКАЦИИ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

Мамаджанова Камола Курваналиевна

магистрантка Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Респубблики Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения профессиональных навыков депутатов местных Кенгашей народных депутатов в области формирования и исполнения местных бюджетов. Особое внимание акцентируется на ключевых проблемах, таких как недостаток знаний о бюджетном процессе, сложности в анализе доходной и расходной частей бюджета, а также отсутствие системы регулярного повышения квалификации.

Повышение квалификации депутатов в области бюджетного управления рассматривается как необходимый шаг для эффективного использования ресурсов, повышения прозрачности процессов и укрепления доверия населения к органам местной власти.

Ключевые слова: местный бюджет, профессиональная квалификация, контроль бюджета, обучение депутатов, бюджетное планирование.

BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA IJRO ETISH MASALALARIDA MAHALLIY HOKIMIYAT VAKILLIK ORGANLARI DEPUTATLARINING KASBIY MAHORATI VA MALAKASINI OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Mamajanova Kamola Kurvanalievna

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi magistranti

Annotatsiya: Maqolada mahalliy byudjetlarni shakllantirish va ijro etish sohasida xalq deputatlari mahalliy Kengashlari deputatlarining kasbiy mahoratini oshirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Byudjet jarayoni to'g'risida bilimlarning etishmasligi, byudjetning daromad va xarajatlar qismlarini tahlil qilishdagi qiyinchiliklar, shuningdek doimiy malaka oshirish tizimining yo'qligi kabi asosiy muammolarga alohida e'tibor qaratiladi.

Byudjet boshqaruvi sohasidagi deputatlarning malakasini oshirish resurslardan samarali foydalanish, jarayonlarning shaffofligini oshirish va aholining mahalliy hokimiyat organlariga ishonchini mustahkamlash uchun zarur qadam sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: mahalliy byudjet, kasbiy malaka, byudjetni nazorat qilish, deputatlarni o'qitish, byudjetni rejalashtirish.

TOPICAL ISSUES OF IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS AND QUALIFICATIONS OF DEPUTIES OF LOCAL REPRESENTATIVE AUTHORITIES IN MATTERS OF FORMATION AND EXECUTION OF BUDGETS

The article discusses current issues of improving the professional skills of local Kengashes of People's Deputies in the field of formation and execution of local budgets. Particular attention is focused on key problems such as lack of knowledge about the budget process, difficulties in analyzing the revenue and expenditure parts of the budget, as well as the lack of a system of regular professional development.

Improving the qualifications of deputies in the field of budget management is considered a necessary step for the efficient use of resources, increasing the transparency of processes and strengthening public confidence in local authorities.

Key words: local budget, professional qualifications, budget control, training of deputies, budget planning.

Введение.

Конституция Республики Узбекистан в новой редакции заложила политико-правовые основы реализации Стратегии Нового Узбекистана, определила приоритетные направления дальнейшего развития представительных органов власти, в том числе областных, районных и городских Кенгашей народных депутатов. Процесс обновления местных представительных органов власти направлен на повышение их роли, внедрение новых форм контроля со стороны Кенгашей, усиление ответственности и подотчетности хокимов перед ними.

Формирование и исполнение местных бюджетов — ключевая функция органов местного самоуправления, напрямую влияющая на развитие регионов и уровень жизни населения. Депутаты местных Кенгашей народных депутатов принимают участие в бюджетном процессе, начиная с его планирования и заканчивая контролем за исполнением. Однако их недостаточная квалификация в области бюджетного управления приводит к ошибкам в распределении ресурсов и снижает доверие к местной власти. Настоящая статья направлена на изучение текущих проблем и возможностей повышения профессиональных навыков депутатов в вопросах управления местными бюджетами.

Методы (Methods)

Для проведения исследования были использованы методы анализа и синтеза, теоретизации, абстрагирования, а также методы компаративного анализа законодательной базы для сопоставления нормативных актов

Узбекистана с практиками других стран. Кроме того, активно применялись экспертные консультации. В рамках консультаций получены, рекомендации от специалистов в области финансового менеджмента и местного самоуправления. Источниками исследования служили государственные документы и статистические отчеты, а также публикации Сената Олий Мажлиса, посвященные вопросам повышения потенциала местных представительных органов власти.

Результаты (Results)

В последние годы создана правовая база для осуществления контрольной деятельности Кенгашей, но несмотря на то, что законодательно определена подотчетность хокима, его заместителя, руководителей органов прокуратуры, юстиции, внутренних дел и здравоохранения перед соответствующими Кенгашами [1], на практике это не дает ожидаемых результатов. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своей речи на первом заседании Сената Олий Мажлиса, останавливаясь на деятельности местных Кенгашей, особо отметил, что местные Кенгаши практически не пользуются своими полномочиями в поиске решений актуальных вопросов на местах [2].

Важно отметить, что осуществление депутатского контроля за исполнением местного бюджета можно разделить на три этапа контроля: первичный, текущий и заключительный. Включая,

- первичный контроль - обсуждение и принятие проекта местного бюджета на следующий финансовый год, внесение в него изменений и дополнений;
- текущий контроль - рассмотрение исполнения местного бюджета на заседании постоянной комиссии Кенгаша и вынесение его на обсуждение сессии;
- заключительный контроль - заслушивание, обсуждение отчета об исполнении местного бюджета по итогам финансового года и принятие соответствующего решения [3].

Кроме того, одним из эффективных средств депутатского контроля является своевременное заслушивание отчетов должностных лиц, ответственных за исполнение местного бюджета, программ социально-экономического развития территории [4].

Данные механизмы служат целям по определению соответствия проекта местного бюджета, разработанного на следующий год, бюджету и иным законодательным актам, анализу объективности плана доходов и расходов местного бюджета, а самое главное, отражению в проекте бюджета вопросов решения проблем, поднимаемых населением, ставших причиной их недовольства

Вместе с тем, исследование показало, что основными факторами, снижающими потенциал местных Кенгашей народных депутатов в вопросах формирования и исполнения бюджета, является:

Во-первых, отсутствие самостоятельной структуры, оказывающей профессиональные консультативно-аналитические услуги местным Кенгашам народных депутатов. К примеру, анализ передового зарубежного опыта показывает, то в таких странах, как Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция, Турция, Россия, Казахстан, Грузия, Беларусь, созданы структуры – аппараты, секретариаты для обслуживания местных представительных органов. Такие структуры называются по-разному, в частности, в Финляндии это Исполнительное управление (Executive department), в Швеции и Дании – Секретариат, в Республике Казахстан – Аппарат маслихата [5].

Во-вторых, недостаток базовых знаний о бюджетном процессе и пробелы в навыках контроля исполнения бюджета у депутатов местных кенгашей. Бюджетное законодательство Узбекистана и процедур формирования бюджета, в том числе оценки налоговых поступлений, трансфертов и альтернативных источников доходов являются достаточно сложным процессом требующих специальных навыков и знаний.

В-третьих, изученные примеры из европейских стран (Латвия, Швеция) демонстрируют необходимость активного внедрения информационных, цифровых технологий для улучшения качества управления бюджетом. К сожалению, на местном уровне в Узбекистане подобные технологии все еще не доступны для депутатов.

Обсуждение.

Результаты исследования подчеркивают необходимость системного подхода к повышению квалификации депутатов в области бюджетного процесса. Среди приоритетных мер можно отметить следующие:

1. **Разработка образовательных программ и создание системы** регулярного обучением повышения квалификации депутатов местных Кенгашей основам бюджетного планирования, мониторинга и аудита. Кроме того, важно системное повышение квалификации депутатов в сфере методов оценки эффективности расходов и управления бюджетными рисками.

2. **Широкое внедрение современных информационных и цифровых технологий** в процессы формирования и исполнения бюджета. К примеру, важно разработать и внедрить в практику использование специализированных платформ для анализа и планирования бюджета. Это позволит депутатам работать с большими объемами данных и принимать более обоснованные решения при осуществлении контроля за его исполнением.

3. **Активизация обмена опытом и наилучшими практиками** в вопросах осуществления контроля за исполнением бюджета. Актуальным является организация системы стажировок и семинаров с участием представителей других регионов и стран для изучения успешных практик.

4. **Создание системы наставничества**, предполагающее закрепление за депутатом эксперта, который может помочь ему

в освоении новых инструментов и процедур формирования и исполнения бюджета.

Заключение

Повышение профессиональных навыков депутатов местных Кенгашей в вопросах формирования и исполнения местных бюджетов — важный элемент эффективного управления финансами на местном уровне. Внедрение комплексных образовательных программ, использование современных технологий и обмен опытом с зарубежными коллегами помогут повысить компетентность депутатов, обеспечить рациональное использование ресурсов и укрепить доверие граждан к органам власти.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственной власти на местах» № 913-ХП от 2 сентября 1993 года // Национальная электронная база законодательства Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/112168>
2. Доклад Президента Республики Узбекистан на первом заседании Сената Олий Мажлиса V созыва «Только сильная воля, единство, сплочённость и усердный труд позволят обеспечить мир и развитие в нашей стране» // Официальный сайт Президента Республики Узбекистан // <https://president.uz/ru/lists/view/7714>
3. Закон Республики Узбекистан «О статусе депутата областного, районного и городского Кенгаша народных депутатов» // Национальная электронная база законодательства Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/486448>
4. Закон Республики Узбекистан «О государственной власти на местах» № 913-ХП от 2 сентября 1993 года // Национальная электронная база законодательства Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/112168>
5. Местные представительные органы: финансовая независимость и профессиональная деятельность // статья заместитель председателя комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т. Мадумаров // <https://uza.uz/ru/posts/mestnye-predstavitelnye-organy-finansovaya-nezavisimost-i-pr-25-09-2020>